

DE LA METAFÍSICA GRIEGA AL IDEALISMO
ABSOLUTO: COMENTARIO A «HEGEL Y EL PROBLEMA
METAFÍSICO» DE XAVIER ZUBIRI

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Derechos de autor (C) 2022. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza la conferencia «Hegel y el problema metafísico» de Xavier Zubiri, centrándose en la interpretación que el filósofo español ofrece del idealismo hegeliano. En primer lugar, se reconstruye el recorrido histórico de la metafísica desde la filosofía griega hasta la modernidad, mostrando cómo Hegel representa la culminación de una tradición orientada a la búsqueda del fundamento último de la realidad. Posteriormente, se examina la identificación hegeliana entre ser y saber y la noción de espíritu absoluto como fundamento de la totalidad. Finalmente, se expone la crítica de Zubiri, quien reivindica la prioridad ontológica de la realidad frente a toda reducción de lo real al pensamiento.

Palabras clave: Xavier Zubiri; Hegel; metafísica; ser y saber; idealismo absoluto.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	De la génesis de la metafísica hasta su culmen	4
3.	Crítica zubiriana	8
	Bibliografía.....	10

1. Introducción

El texto que nos proponemos a comentar se enfoca en el idealismo alemán con Hegel como su máximo exponente. Se analiza la filosofía como historia del pensamiento de corte metafísico en tanto indagadora de los primeros principios que fundamentan lo real. En este contexto, Hegel no es un filósofo más en la historia, sino la culminación de toda la trayectoria del pensamiento metafísico. Si bien, con Grecia ese principio fundante de lo real, fue la naturaleza, con el cristianismo el principio llegó a Dios y con la modernidad al sujeto, Hegel unificará todo esto con un sistema filosófico sintetizador. De ahí que no sea un filósofo más en la historia, ni incluso en el idealismo alemán, sino la culminación de toda nuestra historia filosófica.

Esto, a su vez, implica que cualquier intento de hacer filosofía pase por un obligado diálogo con su pensamiento. Ya sea que pensemos el mundo como totalidad, la realidad, la política actual, la religión, la antropología, etc. Todo entroncará con Hegel, ya sea para ampliar lo que él dijo, refutarlo o simplemente reinterpretarlo. No obstante, las pretensiones del filósofo alemán, según Zubiri, son un desacierto, puesto que disuelve la realidad en su totalidad, junto con el ser humano, en un supuesto proceso donde se despliega la conciencia o lo que él llama, el espíritu absoluto. Es aquí donde reside la crítica principal que hace Zubiri a Hegel: la identificación equívoca que hace este último del saber con el ser, asimilando la realidad al sistema del propio espíritu absoluto.

2. De la génesis de la metafísica hasta su culmen

Para comprender verdaderamente ese culmen que representa Hegel, Zubiri se retrotrae hasta los inicios de la filosofía. Aquí ya se podía ver como la filosofía devenía en metafísica con la búsqueda de ese primer principio que fundamentaba la realidad. Esta realidad no era otra cosa que la naturaleza y los filósofos se interesaban, principalmente, por el hallazgo de ese todo que es la naturaleza, en sentido de generador de aquello que se ve y no como mero conjunto de entes. En este orden de ideas, la verdad sería una correspondencia o representación de lo que *es* respecto a lo que vemos y decimos de eso que vemos. Por lo tanto, ser, ver y verdad están irremediabilmente entrelazados. El filósofo se encarga de ese análisis de las cosas que se nos aparecen y

podemos ver. Esto quiere decir que se puede llegar a la misma sustancia y esencia de las cosas que genera la naturaleza.

Esto no será siempre así, sino que sufrirá multitud de cambios, unos más significativos que otros. El primer viraje decisivo llega con el pensamiento cristiano. Esta nueva religión introduce un elemento que no existía en el pensamiento griego: el espíritu. Si antes el ser humano era meramente un ente más entre los demás entes que generaba la naturaleza, ahora, este ente particular de lo humano, comienza a realizar una reflexión sobre su *psique* más profunda, su interioridad e incluso su singularidad que lo distingue del resto de entes. Ya no es uno más. Hay algo que lo diferencia y esto que lo diferencia, a su vez, afecta a ese principio último, puesto que la diferencia sustancial radical en ese principio que distingue de las otras formas de ser, ahora estriba en la divinidad. Esta divinidad ya no es vista como un concepto filosófico, una causa incausada o primer motor, sino como un Dios personal que nos dota de singularidad y dignidad en tanto que nos crea a imagen y semejanza suya. De modo que el pensamiento metafísico se tiñe con un marcado tono teológico. Ahora el *logos* pasa de la naturaleza a Dios y en tanto que somos copartícipes de la naturaleza divina, poseemos ese *logos* también. En cierta manera, hay una escisión en la realidad como totalidad. El ser humano y Dios no son de la misma categoría que el mundo como totalidad.

Otro de los puntos de inflexión en el pensamiento metafísico será la Edad Media tardía. Al final de esta época, ese *logos* que compartíamos con Dios pasará a ser propiedad exclusiva del ser humano. Esto hace que se fragmente aún más el análisis de la realidad. Ahora nos encontraremos con que Dios ya no participa de ese *logos*, sino que lo que, por decirlo de alguna manera, «define» a la divinidad serán los atributos de la omnipotencia y libertad absoluta. Por otro lado, el ser humano sigue siendo diferente al resto de entes por poseer ese *logos*, pero también se señala la diferencia con la divinidad en relación a los atributos antes mencionados. Podemos empezar a vislumbrar esas tres sustancias diferenciadas (mundo, Dios y hombre). Esta progresiva fragmentación de lo real traerá más problemas que soluciones, sobre todo en cuestiones epistemológicas. Si la razón ya no es algo que compartamos con Dios y somos diferentes al resto de entes, ¿cómo podemos estar seguros de nuestro conocimiento? ¿Qué nos garantiza que la herramienta que tenemos para conocer la realidad sea

confiable? Es aquí donde se fragua el siguiente punto de inflexión significativo con la modernidad y, en especial, con Descartes como el precursor de esta.

Esta incógnita no puede quedar sin resolver. De modo que el enfoque de atención ha pasado de comprender o buscar un primer principio que explique la realidad, a buscar algún conocimiento certero. No tiene sentido ya indagar sobre la realidad, el mundo o Dios, no sabemos siquiera si nos podemos fiar de lo que conozcamos. En esta búsqueda, solo podemos asegurar la certeza del yo, el cogito que piensa. Sabemos que existimos, no sabemos si existe el mundo o Dios, solo el yo individual. Esto nos lleva a un cambio también radical de la verdad. Esta ya no es correspondencia con las cosas, ni con la representación lingüística, sino que la única verdad certera es el sujeto moderno. Epistemológicamente las consecuencias son devastadoras, el fundamento de todo lo real no radica ya en Dios, ni en un principio de la naturaleza. Ahora, la realidad será validada únicamente por ese sujeto moderno. El conocimiento llevado a cabo por el ser humano es el que constituye la realidad. Llegamos así a una metafísica antropocéntrica y un conocimiento de lo real cada vez más fragmentado.

Pero cuando se pensaba que esta escisión no podía ir a más, llega el filósofo prusiano con su filosofía crítica; Immanuel Kant y afirma que no podemos conocer las cosas en sí, ni el mundo como totalidad, ni siquiera a Dios. Esto no quiere decir que no exista el conocimiento, no, ya hemos superado el escepticismo. Lo que sostiene Kant es que solo conocemos los fenómenos que se nos dan en las facultades puras de la razón por medio de la sensibilidad y el entendimiento. Es más, la metafísica no puede constituirse como ciencia del objeto suprasensible y cae en un error exorbitante cuando intenta sostener sus afirmaciones porque no hay fenómeno que se nos dé en la sensibilidad. De modo que lo que hace la metafísica no es otra cosa que poner de manifiesto las limitaciones de la razón. Es así como la ruptura entre mundo y sujeto es cada vez más evidente.

En este contexto totalmente disgregado, es donde aparece Hegel para unificar aquello que se había roto. No se trata de volver a lo que proponían los filósofos griegos, sino de entender todo este devenir acaecido y cerrarlo en un sistema explicativo. Sostendrá que las dos dimensiones de la realidad que ha dividido la filosofía —sujeto y

objeto, naturaleza y espíritu— no son en realidad dos esferas extrañas entre ellas, sino que forman parte de un todo más amplio. Ese todo más amplio que sustenta las dimensiones de lo real es lo que Hegel denomina absoluto. Este no es una cosa, no es un ente como el sujeto ni el resto de cosas existentes, sino el todo de la realidad que se despliega a lo largo de la historia del pensamiento y se reconoce a sí mismo. La naturaleza de la que hablaron ya los griegos y el sujeto moderno no son más que manifestaciones de ese proceso por medio del cual se despliega el espíritu absoluto conociéndose a sí mismo. De modo que, en última instancia, no hay separación entre mundo y sujeto, puesto que ambos son momentos del proceso donde se conoce a sí mismo el espíritu absoluto.

Como es de esperar, la verdad se verá afectada con la propuesta hegeliana. Esta no se basará en la mera correspondencia, pero tampoco en la certeza de la cosa que piensa, sino en ese todo. En otros términos, algo será verdadero en la medida que forma parte del proceso de despliegue del absoluto, como parte de un sistema más complejo. De ahí que la filosofía hegeliana sea intrínsecamente sistemática, porque solo es coherente y comprensible en la medida que contemplamos cada cosa articulada en relación al resto de piezas del sistema. Todo tiene sentido porque es parte de ese todo. Las distintas áreas de la realidad como al arte, la religión o la filosofía, no son más que etapas en las que el absoluto se despliega y se da a conocer a sí mismo. Si bien, no todas tiene la misma categoría ni valor en este proceso, siendo la filosofía el culmen donde el espíritu absoluto alcanza la conciencia de sí plenamente. Es decir, la filosofía no consiste en conocer la realidad o indagar sobre ella, sino que es el propio proceso que lleva a cabo ese espíritu absoluto para conocerse, ya sea a través de la conciencia individual, el mundo, la religión, etc.

Llegados a este punto, para Hegel, ser es saber. Si en Grecia había un algo que conocíamos posteriormente por medio de la búsqueda de un principio y con la modernidad se constituye el yo del sujeto, en el idealismo hegeliano esto cambia completamente. Toda la realidad, incluido el yo, queda integrada en un proceso de autoconciencia del absoluto. Esto quiere decir que nosotros ya no somos un sujeto que conoce algo de manera exógena a nuestra psique. Ahora somos en tanto que conocemos o, más bien, en la medida que ese absoluto se conoce a través de nosotros. Esto es así

porque cuando nos percatamos de lo que consideramos un yo en el proceso epistémico, en realidad es el espíritu absoluto reconociéndose a sí mismo por medio del espíritu subjetivo. Por lo tanto, el ser humano pierde su subjetividad independiente de la realidad, ya que toda la realidad no es otra cosa que el despliegue de esa conciencia absoluta, de ese espíritu en diferentes órdenes. Esto será lo que criticará directamente Zubiri.

3. Crítica zubiriana

El filósofo español dirá que esto es un error. Nuestra subjetividad, nuestra conciencia no puede formar parte de un todo y disolverse en ese absoluto. Si analizamos nuestra conciencia, se nos revelará el error de Hegel fácilmente. Primeramente, cuando pensamos, pensamos sobre algo, no simplemente pensamos. De forma similar a como decía Husserl que toda conciencia es conciencia del algo, todo pensamiento es pensamiento de algo también. No puede existir pensamiento sin más. En este orden de ideas, cuando estudiamos el proceso epistemológico, cuando conocemos, conocemos algo, no simplemente conocemos sin más. Son verbos transitivos que necesitan dirigirse hacia algo para ejecutarse. De modo que hay una realidad ajena a mi pensamiento, a mi subjetividad, en resumidas cuentas, a mi yo. Zubiri identifica este proceso por medio de la intencionalidad. Nuestro pensamiento está intencionalmente proyectado hacia la realidad. Hegel desdibuja todo este proceso y sotierra la realidad en parte de una autoconciencia del espíritu absoluto. Pero vemos que el pensamiento no puede existir por sí mismo, necesita una realidad a la que remitirse.

De aquí se desprende que antes de saber es preciso que exista la realidad. Esto tiene consecuencias ontológicas en el ser humano. Antes de poder pensar sobre nada, existimos, somos parte de una realidad ya dada. Es decir, no somos una cosa que piensa ajena a la realidad, pero tampoco componentes de un sistema donde una conciencia se reconoce y conoce a sí misma. Por el contrario, nos encontramos en una misma realidad junto al resto de entes y esos influyen directamente en nosotros. Zubiri cambia el orden, no es antes el pensamiento y luego la realidad, sino que el pensamiento comienza en la realidad ya dada. En sentido epistemológico, conocer significa encontrarnos con la realidad de la que formamos parte.

Es cierto también que resulta muy discordante con nuestra propia existencia vital considerarnos un ente más entre los entes. Ahora bien, esto no implica que lo que nos diferencia del resto de cosas existentes en la realidad sea una subjetividad que se repliega sobre sí misma, sino más bien que las cosas se nos aparecen a esa conciencia de una forma particular. Nuestra ontología tiene una densidad particular por esto mismo, porque no solamente nos topamos con otras formas de existir en la realidad, sino porque podemos pensarlas y decir algo de ellas. La realidad tal y como la conocemos, con el sentido que la concebimos, es así porque ese logos originario en nosotros la dota de sentido. Si bien nuestra razón no crea la realidad, sí la ilumina para hacerla accesible a nuestra conciencia de una forma especial y distinta a como se le presenta al resto de entes. De hecho, nuestra forma de pensar, como hemos visto, no solo percibe, sino que intenta explicar esa realidad que nos es dada. Esto es una muestra más de que, ni el ser humano, pero tampoco las cosas, son pertenecientes a una conciencia superior absoluta. Las cosas poseen por sí mismas una consistencia ontológica, así como el ser humano. De modo que, aunque no constituyamos la realidad al estilo cartesiano, tampoco nos podemos poner en el mismo raso con el resto de formas de existir porque presentamos una especificidad muy particular.

Es aquí donde cobrará vigencia la soledad ontológica humana de una manera muy particular y novedosa. Si el pensamiento cartesiano nos llevó a un solipsismo, una conciencia que se repliega en ella misma y ajena a esa *res extensa*. Hegel, por su parte, nos muestra que el espíritu no puede salir del proceso de despliegue del absoluto. Sin embargo, Zubiri, por el contrario, ve en la soledad una condición de posibilidad de conocimiento para el humano. Esto es así porque gracias a la experiencia de la soledad, el ser humano se abre al conocimiento de lo otro y se muestra receptivo con la alteridad más absoluta. Lejos de asumarnos en una soledad epistémica o disolvernó en una autoconciencia, la soledad nos impulsa a conocer la realidad ajena y diferente a nosotros, de la que forman parte, no solo el resto de entes, sino los otros como semejantes, pero también como otro marcado por la diferencia respecto a mi yo. Esa realidad llena de formas diferentes de ser es la que posibilita el conocimiento.

De modo, que viendo la continuidad del pensamiento metafísico en el que derivó la filosofía desde la Grecia clásica hasta Hegel, se puede notar que este último fue el

culmen, no por una suerte de perfeccionamiento, sino porque llevó a la metafísica hasta sus límites, como hizo Kant con la razón. Esto no resta mérito al sistema hegeliano, más bien todo lo contrario. El esfuerzo de Hegel por sintetizar de forma coherente todo el pensamiento occidental no tiene precedentes, pero las consecuencias de ello no son las más satisfactorias en sentido epistemológico y ontológico. La realidad queda reducida a un despliegue del pensamiento.

Zubiri, nos ofrece una alternativa que salva este sistema circular omniabarcante. Es preciso dotar del valor ontológico que tiene la realidad. No habría pensamiento alguno sin la existencia de la realidad. En este sentido, la realidad no depende de una conciencia absoluta, pero tampoco de la conciencia del sujeto moderno. La realidad se basta por ella misma. Lo interesante de la propuesta zubiriana es que al dotar de consistencia ontológica todo lo real, no resta densidad ontológica ni dignidad al ser humano en términos existenciales. El ser humano es apertura que alumbra la realidad con su razón y la dota de un sentido por medio de la explicación de ella. La filosofía consiste en dejar que las cosas aparezcan porque el ser no procede del saber, sino que saber es algo que acontece siempre en el ámbito del ser.

Bibliografía

Zubiri, X. (1974). Hegel y el problema metafísico. En *Naturaleza, Historia, Dios* (6.ª ed., pp. 223-240). Madrid: Editora Nacional.